

SAÚDE VISUAL NO PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL DA EMPRESA REDE ALTA DA CIDADE DE TOLEDO PARANÁ

Elisabete Alida da Silva Dias de Almeida
Walter Takeshi Okochi
Lilian Wunsch Rocha

RESUMO

Nos dias atuais é consenso no plano empresarial que a integridade física e mental dos funcionários contribui positivamente na produtividade de uma empresa. A presente pesquisa, classificada como descritiva qualitativa, e objetiva ressaltar o mérito do investimento na segurança de cada indivíduo e prevenção de acidentes, elevando assim a importância da inserção da Saúde Visual e Ocular, realizada por optometristas em um Programa de Saúde Ocupacional. Este trabalho foi realizado na cidade de Toledo PR, na empresa Rede Alta, e contou com a colaboração de todos os seus 38 funcionários participando de uma avaliação visual completa, na qual foi utilizada tabela de optotipos tipo Snellen, oclutor, furo estenopeico, oftalmoo bhoscópio, lensômetro portátil, lâmpada de fenda, retinoscópio, transiluminador, teste cromático e estereopsia. Os resultados mostraram que o perfil dos colaboradores era composto de 26% que precisavam de prescrição óptica, sendo que 70% já eram usuários de correção, porém necessitavam de algum tipo de ajuste e outros 30% novos usuários. Foi observado, também, que 70% dos funcionários apresentaram alteração na flexibilidade acomodativa e 55% alterações na conjuntiva. A partir dos resultados foi possível orientar a todos para um melhor rendimento visual no trabalho, propondo a troca dos óculos de proteção, principalmente os de uso a exposição solares, amenizando a ação dos raios UV, bem como a recomendação do uso de EPI específico para proteção visual na utilização de máquinas e equipamentos. Portanto, conclui-se que é fundamental a ação do profissional de optometria na prevenção e correção de problemas oculares, visto que, através dos seus conhecimentos, foi capaz de chegar a tais resultados.

Palavras Chaves: Saúde Visual - Optometria - Saúde Ocupacional.

ABSTRACT

Nowadays it is a consensus in the business plan that the physical and mental integrity of employees contributes positively to the productivity of a company. This research, classified as qualitative and quantitative descriptive, aims to highlight the merit of investing in the safety of each individual and preventing accidents, thus raising the importance of inserting Visual and Ocular Health, performed by optometrists in an Occupational Health Program. This work was carried out in the city of Toledo PR, in the company Rede Alta, and counted on the collaboration of all its 38 employees participating in a complete visual assessment, in which a table of optotypes such as Snellen, occlusion, stenope hole, ophthalmoo bhoscope, portable lensometer, slit lamp, retinoscope, transilluminator, chromatic test and stereopsis. The results showed that the profile of the employees was composed of 26% who needed optical prescription, 70% of whom were already users of correction, but needed some type of adjustment and another 30% were new users. It was also observed that 70% of employees showed changes in accommodative flexibility and 55% changes in conjunctiva. From the results it was possible to guide everyone to a better visual performance at work, proposing the exchange of goggles, especially those used for sun exposure, softening the action of UV rays, as well as recommending the use of specific PPE for visual protection when using machines and equipment. Therefore, it is concluded that the action of the optometry professional in the prevention and correction of eye problems is fundamental, since, through his knowledge, he was able to achieve such results.

Keywords: Visual Health - Optometry - Occupational Health.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

ALMEIDA, E. A. da S. D. de A.; OKOCHI, W. T.; ROCHA, L. W. Saúde visual no programa saúde ocupacional da empresa rede alta da cidade de Toledo Paraná. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 1, 2020. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#). DOI: 10.5281/zenodo.7693040.

1 INTRODUÇÃO

Os aprofundamentos da pesquisa sobre a saúde visual e ocular direcionada às empresas proporcionam uma valorização no recurso humano, sendo imprescindível para o sucesso da empresa. No referente à saúde visual, os profissionais de formação superior estão aptos para reconhecer os defeitos refrativos, além de corrigi-los, também conseguem atuar no diagnóstico, tratamento e treinamento para a solução das alterações de índole motor, fazendo uso da ortóptica por meio de terapias visuais. Além disto, estão capacitados para diagnosticar e identificar alterações do sistema visual e ocular, bem como providenciar o encaminhamento para especialistas de diversas áreas. Com o intuito de assegurar um ambiente saudável no trabalho, a saúde ocupacional desempenha papel relevante nas empresas, dos pequenos empreendimentos às grandes corporações, porque desenvolve programas que visam observar e resguardar a qualidade de vida dos trabalhadores. No Brasil, a legislação relativa à segurança no trabalho é imposta pelo Ministério do Trabalho a todas as empresas, nesse sentido, o exame clínico admissional e demissional, mais do que simples praxe, é um benefício tanto para o funcionário, porque garante sua segurança e saúde no ambiente de trabalho, como para a empresa, que estará minimizando os riscos de acidentes e cumprindo as normas impostas pela legislação do trabalho. Hoje estes procedimentos são delegados a diversos profissionais que conformam ou assessoram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), dentre os quais estão os Técnicos em Segurança do Trabalho, Engenheiros e Médicos do trabalho e profissionais capacitados para determinar os riscos existentes em todos os ambientes da empresa e indicar ações preventivas a fim de evitar a ocorrência de acidentes. Estas ações vão desde mudanças físicas do entorno, passando pela readequação dos postos de trabalho até o tratamento e treinamento dos funcionários.

Nos programas de medicina do trabalho se observam as condições de saúde dos trabalhadores, desde o ponto de vista clínico geral, ergonômico, auditivo até respiratório. Tal é assim que entre outras especialidades é possível identificar ortopedistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e clínicos gerais. Mas qual é o profissional que cuida da saúde relativa ao desempenho visual dentro das funções do seu cargo laboral? Qual seria uma via que permitisse inserir um profissional especializado que analisasse as condições de saúde visual e ocular dos funcionários das empresas e indicasse ações preventivas? O presente artigo se justifica porque nos programas de medicina do trabalho existe a carência de um profissional especializado que analise as condições de saúde do ponto de vista visual e ocular, função esta, muito importante para o excelente desempenho laboral, qualidade de vida dos funcionários e diminuição dos riscos de acidentes laborais. Com o desenvolvimento desta pesquisa, acredita-se que, através do atendimento optométrico, será possível analisar se as condições de saúde visual e ocular dos funcionários estão adequadas às normas e às suas necessidades. Neste caso, o trabalho visa, através de uma proposta, inserir o módulo de Saúde Visual no programa de Saúde Ocupacional por meio do serviço de optometria em uma empresa do setor elétrico. Como objetivos específicos propõem-se determinar se as condições de trabalho estão adequadas às normas e às necessidades dos funcionários, analisando os fatores clínicos e físicos da empresa; identificar os riscos visuais e oculares presentes no ambiente de trabalho; mapear os riscos existentes em cada setor; delinear estratégias para a prevenção destes riscos e promover a saúde visual e ocular a fim de enriquecer o programa de saúde ocupacional e segurança industrial da empresa.

2 HISTÓRIA DA SAÚDE OCUPACIONAL

De acordo com Barsano e Barbosa (2012), a preocupação com o ambiente de trabalho é antiga, o que se confere pelos relatos sobre o assunto, como o do século I, em que Lucrécio indagava a respeito dos trabalhadores expostos a chumbo, poeira e mercúrios em minas onde trabalhavam e do século IV a.C., quando Hipócrates descreveu sobre o processo de saúde no trabalho, fazendo menção que tudo dependia do ar, da água e do lugar onde se vive e trabalhava.

Ainda conforme Barsano e Barbosa (2012), em 1750 a.C., ocorreu a criação do código de Hamurabi, na Babilônia, no qual mencionava-se que o arquiteto seria condenado à morte se durante a sua construção caísse e matasse a um de seus ocupantes. Em outros papíros, da época do Império Romano, bem como registros egípcios datado de 2360 a.C., descreviam-se os problemas de insalubridade, periculosidade e penosidade nas profissões. Outros estudos datados de 1473 registraram situações de envenenamento ocupacional por vapores tóxicos de alguns metais, como: monóxido de carbono, chumbo, mercúrio e ácido nítrico, conforme relatou Melo, *et al.*, (2011), bem como o surgimento de um estudo completo feito por George Bauer, porém somente são diagnosticadas as doenças que eram causadas por estes metais, como a asma, contudo, sem saber o tratamento.

Entre estes estudos, a primeira monografia foi no ano de 1567, que relatava a respeito de trabalho e doença relacionada à silicose. Foram feitas inúmeras observações e, entre elas, foi relatada a exposição ao mármore (MELO, *et al.*, 2011). No século XVIII, início da grande transformação no mundo do trabalho com a Revolução Industrial, novos estudos surgiram na Europa. Como relata Melo, *et al.*, (2011), estes conhecimentos ajudaram no desenvolvimento e conhecimento da medicina do trabalho. Segundo ele, os primeiros exames feitos através do sistema de saúde nacional foram na Dinamarca em 1740 e os mesmos foram adotados em outros países posteriormente.

A saúde ocupacional moderna nasceu na Europa, como relata Lima, *et al.*, (2007), com movimentos trabalhistas ingleses do século XIX, que exigiam melhores condições de trabalho entre as várias manifestações, uma resultou na morte de dezenas de trabalhadores, ficando conhecida como massacre de Peterloo. Em 1802 surgiu a primeira lei de proteção da saúde dos aprendizes e, a partir desta época, iniciaram-se os primeiros estudos, também em consequência de um movimento ocorrido na Inglaterra, entre 1760 e 1830, a Revolução Industrial, que depois se expandiu por toda a Europa. Segundo Melo, *et al.*, (2011), a Revolução Industrial foi, sem dúvida, um salto na economia, pois teve um grande aumento de produtividade. Por outro lado, com ela gerou-se um grande número de acidentes, muitas vezes fatais, de trabalhadores que eram mutilados. Estes acidentes ocorriam devido às condições degradantes as quais os trabalhadores eram expostos, com maquinários e sem treinamento operacional, sem proteção, jornada de trabalho prolongada, níveis de ruídos altos e má condição de trabalho.

No Brasil, Souto relata (2007) sobre a criação no Rio de Janeiro, em 1941, da Associação Brasileira de Prevenção de Acidente (ABPA), que tinha como objetivo difundir a prática de prevenção de acidentes, principalmente o de trabalho, onde foram aprovados os estatutos, bem como métodos audiovisuais com a finalidade de educação coletiva, conferências, campanhas, exposição e estatística para avaliação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi oficializado em 1988 na Constituição Brasileira e regula o direito à Saúde, incluindo em seu artigo 200, além de outras atribuições, a saúde do trabalhador. A lei que regulamentou o SUS e suas competências no campo da Saúde do Trabalhador considerou o trabalho como importante determinante da saúde, entre suas atribuições a da assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou do trabalho (BRASIL, 2002).

A educação sobre a saúde ocupacional tem se tornado uma necessidade para os trabalhadores e para a empresa, sendo que ela contribui e fornece resposta aos problemas no local de trabalho, familiar e social, em um mundo cada vez mais complexo, onde o mesmo trabalhador precisa se preocupar com a saúde e o trabalho. Contudo, na educação sobre a saúde

ocupacional, a empresa tem consciência de melhorar sempre mais o local de trabalho (BLANDÓN; MERCHÁM, 2004).

Convém destacar que a saúde ocupacional é um tema importante para os governos, os quais devem garantir o bem-estar dos trabalhadores e o cumprimento das normas no âmbito do trabalho, e, para tal, devem realizar inspeções periódicas para determinar as condições que são desenvolvidas para os vários tipos de atividades (NOGUEIRA, 1984).

2.1 SAÚDE OCUPACIONAL NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA

A Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional carregam as marcas de origem e do contexto da sociedade industrial. Ainda, de acordo com o autor, no Brasil, os maiores estudos foram nos anos 70 e 80, como objeto e preocupação do trabalho nas fábricas, feito por sindicatos de trabalhadores dos setores metalúrgicos, químicos, petroquímicos e, em menor proporção, pelos bancários, comerciários e metroviários, bem como categorias vinculadas.

O acidente que envolva a empresa e o trabalhador de forma direta e a prevenção dependem de ambos, contudo, essa prevenção depende do apoio de diversas entidades, públicas e privadas, nacional ou internacional, e cada uma delas em sua função procura contribuir para a segurança e saúde do trabalhador, no que se refere a projetos, ensino, fiscalização, justiça e economia. (MELO, *et al.*, 2011). O papel do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é realizar a inspeção e a fiscalização das condições dos ambientes de trabalho em todo o território nacional (BRASIL, 2002). Já o papel do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) é o de fazer as perícias médicas, reabilitação e pagamento de benefícios.

O MTE – Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela elaboração e aplicação, assim como a fiscalização das NRs nas empresas. Algumas têm uma NR específica, porém outras são regidas por mais de uma NR. No caso, da REDE ALTA que é do setor elétrico é a NR 10, mas cabe também outras Normas, pois se trata de uma empresa como outra que tem a CIPA, questão de ergonomia e trabalho ao ar livre. A Norma Regulamentadora (NR) número 7, segundo o TEM (2001), é o que rege sobre a Saúde Ocupacional no país. Esta NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

2.2 OPTOMETRIA E SAÚDE OCUPACIONAL

Optometria é uma ciência da saúde, direcionada a atenção primária da visão, portanto a relação com a saúde ocupacional é bastante estreita, pois trabalha com uma área responsável para um bom rendimento laboral. Além disso, a optometria, através dos seus profissionais pode orientar aos colaboradores a amenizar os riscos quando se trata de questões visuais e oculares. Segundo Bezzerra (2011), desde que foram inventados os óculos, cerca de 1300 d.C., existiram muitos desenvolvimentos na correção de problemas visuais. Em 1585, Georg Bartsch foi um dos primeiros cidadãos europeu a ser considerado cientificamente "médico oftalmologista", mas era contra o uso de óculos.

A regulamentação profissional do exercício da Optometria começou no Reino Unido, em 1895, com a criação da Associação Britânica de Óptica (BOA), que instituiu um exame de capacidades para ser acreditado como óptico refraçãoista. Na mesma altura (1896), nos Estados Unidos, foi criada a Associação Americana de Óptica (AOA) e dois anos depois (1898) fundada a Associação Americana de Optometristas (AOA) (BEZZERRA 2011). É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Portanto, continua Bezerra (2011), qualquer situação que leve à ilegalidade da Optometria afrontará diversos preceitos e garantias fundamentais e apresentasse imprescindível à demonstração da evolução do cenário técnico e científico que envolve a profissão no Brasil. Assim, não existindo uma legislação regulamentadora, a profissão de optometristas é assegurada, como prevê a Carta Magna de 1988. Diante desses entraves, muitas empresas ainda não adotaram o serviço optométrico na Saúde Ocupacional, embora esses procedimentos sejam executados hoje pelos Técnicos, Engenheiros de Segurança do Trabalho e até por pessoas inabilitadas. Em outros países vem sendo desenvolvido dentro de uma especialidade da optometria denominada saúde visual ocupacional ou por profissionais optometristas e oftalmologistas especializados em saúde ocupacional visual.

No Brasil seguem-se as ordens do Decreto Federal 20.931, de 11 de janeiro de 1932, assim como o 24.492, de 28 de junho de 1934, que norteiam a optometria. De acordo com Bezerra (2011), porém, em ambos os decretos não fica clara a atuação dos optometristas.

2.3 DOENÇAS PROFISSIONAIS, DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO

No século XVI surgiu a primeira relação de trabalho e doença, contudo, somente no século XVIII (1700), com Bernardino Ramazzini (considerado o “Pai da Medicina do trabalho”), é que se deu atenção a esta questão ocupacional com a publicação do livro *De Morbis Artificum Diatriba* (As doenças dos Trabalhadores), que relata as doenças de 50 profissões diferentes (BARSANO; BARBOSA, 2012). Araújo (2013) afirma que a diferença entre a doença de trabalho e doença profissional é que a primeira pode não ser causada somente pelos exercícios laborais, enquanto as doenças profissionais vêm do exercício do trabalho.

São consideradas doenças de trabalho aquelas que dependem das condições especiais de trabalho, ou seja, que são adquiridas ou desencadeadas em função das condições de trabalho, enquanto as doenças profissionais são decorrentes de trabalho exercido.

- Doenças profissionais: produzida ou desencadeada pelo exercício peculiar da atividade
- Doença do trabalho: adquirida ou desencadeada em função das condições de trabalho.

De acordo com a Lei 8.213/1991, não são consideradas doenças de trabalho as doenças degenerativas; inerente a grupo etário; que não produz incapacidade laboral; e as doenças endêmicas adquiridas por região de habitação, salvo a comprovação que adquirida em local de trabalho (BRASIL, 1991).

Não somente as doenças produzem alterações fisiológicas que trazem consequências, como a incapacidades. Os acidentes de trabalho, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) também produzem essas alterações, como um acontecimento casual que independe da vontade humana, ocasionado por um fator externo originando dano corporal ou mental. São consideradas como acidente de trabalho as doenças profissionais que se produzem por exercício do trabalho peculiar, bem como as doenças do trabalho as quais se entende que foram desencadeadas em função das condições de trabalho.

É caracterizado acidente de trabalho o que acontece em exercício da atividade de trabalho e inclui o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, estando este inserido tanto no mercado formal ou informal. Então se 37 consideram acidentes de trabalho aqueles eventos que, embora não tenham sido a única causa, contribuíram diretamente para a ocorrência, podendo ser eventos agudos que “ocasionam morte ou lesão, a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho” (BRASIL, 2002).

Considera-se também acidente de trabalho o infortúnio que venha sofrer nos períodos considerados para descanso, refeição ou outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, contudo, não é considerado acidente de trabalho uma lesão recorrente que o

trabalhador apresentava anteriormente a este local de trabalho ou empresa atual (BARSANO; BARBOSA, 2012).

2.3.1 Situação de saúde dos trabalhadores no Brasil

A desregulamentação e perda de direitos trabalhistas e sociais, a legalização dos trabalhos temporários e da informalização são os responsáveis pela precarização do trabalho, o que, por sua vez, se traduz em um aumento nos fatores que afetam a saúde da população laboral no Brasil. Esta relação entre trabalho e saúde do trabalhador está afetada por múltiplas situações de trabalho caracterizadas pelo corporativismo tecnológico, formas de organização e gestão, contrato de trabalho, sendo que isso se reflete na forma de como vive, como adoce e como morre o trabalhador, situações diferentes que se referem a 40 conjunturas políticas e econômicas e ao processo de reestruturação produtiva do país (BRASIL, 2001b).

2.4 RISCOS

Risco do trabalho para a Associação Norte Americana se define como uma higiene industrial e é visto como a ciência que tem por objetivo o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais que podem provocar mal estar ou prejuízo à saúde ou então promover o bem estar ao trabalhador ou a comunidade (BARSANO; BARBOSA, 2011). Cabe a Comissão Interna de Prevenção a Acidente (CIPA) fazer um levantamento do mapa de riscos ocupacionais aos quais o trabalhador estaria exposto em seu ambiente de trabalho, conforme descreve Araújo (2004). E, para se verificar estes riscos, é importante ter um processo que determine os acidentes e as doenças, bem como a sua possível relação com o trabalho, pois os fatores de risco presentes nos locais de trabalho não devem ser compreendidos de forma isolada. Neste caso, se faz necessário apreender a forma como eles acontecem de forma global e cotidiana do processo de trabalho (BRASIL, 2002).

Os riscos no ambiente laboral podem ser classificados em cinco tipos, de acordo com a portaria 3.215 do Ministério do Trabalho. Os 5 tipos de riscos são: acidentes, ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. Esses riscos estão sob a Norma Regulamentadora número 5.

Riscos físicos: modificam as características do meio ambiente” independente do exercício da atividade e do contato direto com a fonte, podendo resultar em lesões cônicas ou imediatas (Vibrações, Pressões anormais, Radiações, Temperaturas).

Riscos Químicos: relacionadas com a inalação de partículas no ambiente de trabalho.

Riscos Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, insetos, cobras, aranhas, entre outros agentes biológicos presentes em vários ambientes de trabalho, podendo levar os trabalhadores expostos a adquirir várias doenças.

Riscos Ergonômicos: são os riscos da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaços de trabalho.

Riscos mecânicos: originados das atividades que envolvem máquinas e equipamentos sem a devida proteção, ferramentas defeituosas ou inadequadas e podem ser responsáveis pelo surgimento de diversas formas de lesões aos trabalhadores.

Riscos elétricos: decorrentes de correntes elétricas com tensões muito elevadas.

Riscos visuais e oculares: como o uso prolongado do computador, que pode ocasionar um aumento de fadiga ocular.

Riscos psicossociais: refere-se aos fatores psicossociais no trabalho como a interação entre o trabalho (ambiente, satisfação e condições de sua organização) e as capacidades do trabalhador (necessidades, cultura, sua situação externa ao trabalho).

2.5 SEGURANÇAS DO TRABALHO

A Medicina do trabalho, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2002), tem por objetivo assegurar aos trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde física e mental e a interação saudável entre as pessoas e, estas, com seu ambiente social e o trabalho. Assim, a responsabilidade da medicina do trabalho não se apresenta apenas na prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho, mas também na promoção da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores. A Clínica e a Saúde Pública são os dois pilares da medicina do trabalho. Sua ação está orientada para a prevenção e a assistência ao trabalhador vítima de acidente, doença ou de incapacidade relacionados ao trabalho e, também, para a promoção da saúde, do bem-estar e da produtividade dos trabalhadores, suas famílias e comunidade (SOUNIS 1991).

2.6 A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR A PREVENÇÃO

Os esforços de empregadores e trabalhadores devem estar direcionados a prevenção, com a finalidade da redução de acidente de trabalho. Por este motivo, o meio de trabalho merece todo o cuidado e empenho do empregador e do poder público na manutenção da integridade, pois disto depende a segurança, a saúde e a própria vida do trabalhador (GARCIA, 2011).

Para isso, tanto empregado quando empregador precisam desempenhar seu papel, sendo que o empregador precisa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruindo seu empregado por meio de ordens de serviços quanto a precaução para evitar acidente ou doenças ocupacionais, devendo também facilitar a fiscalização pelas autoridades competentes (GARCIA, 2011). Ainda para Garcia (2011), o empregado exerce um papel importante na prevenção de acidentes e doenças de trabalho e, para que haja eficiência, o empregado precisa observar e colaborar com as normas de segurança e medicina do trabalho, com o uso de EPI (equipamento individual de proteção), pois constitui ato faltoso o empregado que se recusar a cumprir as observações e instruções expedidas pelo empregador.

2.7 PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Leite, et all. afirmam que para se planejar um programa de promoção da saúde é necessário uma série de estratégias, desde a mais simples as mais complexas, pois o sucesso vai depender diretamente deste planejamento e das etapas a serem seguidas, tais como:

- Pré-planejamento: é quando se começa a pensar e se busca apoio das lideranças, decidindo quem serão os responsáveis pelas etapas, pelo cronograma, além disso, se faz o orçamento para esta atividade.
- Diagnóstico situacional: se avalia o estado de saúde, estilo de vida, necessidades, interesses e expectativas dos funcionários, bem como as características da organização, as condições de trabalho e a disponibilidade financeira. Para esta etapa se faz necessário profissionais da área de saúde ocupacional, os quais devem liderar a equipe.
- Definição do grupo-alvo, objetivos e metas: nesta etapa se decide a parcela a ser atingida de forma a abranger toda empresa.
- Definição de estratégias, ações e recursos: devem ser minuciosamente descritas quais as ações serão desenvolvidas; como, quando e onde elas acontecerão; quem serão os responsáveis por cada uma das atividades; como os funcionários serão convidados; quais os incentivos para a participação e, também, como os recursos serão aplicados.
- Definição de

indicadores: são medidas usadas para descrever uma situação, fazer comparações, verificar mudanças e com isso poder avaliar os resultados alcançados por essas intervenções.

2.8 SAÚDE OCUPACIONAL NO SETOR ELÉTRICO

Estatísticas mostram que cerca de 30% dos acidentes na área residencial e agrícola se dão em aparelhos móveis, como cabos, conectores, tomadas e prolongadores. 90% dos acidentes elétricos não são mortais e se dividem em arco em baixa tensão 75%, 13% eletrotérmicos e 12% queimaduras diversas (GOMES, 2012). Em seu trabalho, Ogayar (2012) cita o decreto lei de 8 de junho de 2001, que fala da prevenção e proteção dos trabalhadores em relação a risco elétricos (decreto lei 614/2001) e se junta a lei 31/1995 sobre os risco de trabalho, na qual se ressaltam as 5 regras de precaução a acidentes elétricos, que são: 1º. Abrir todas as fontes de tensão; 2º. Prevenir qualquer possível realimentação; 3º. Verificar a ausência de tensão; 4º. Por na terra e em curto-circuito todas as possibilidades de tensão; 5º. Delimitar e sinalizar toda zona de trabalho. Afirma Ogayar (2012) que os trabalhos em instalações elétricas só devem ser realizados depois que se tenha tomado todas as medidas de segurança, além disso, assegurar que todos os trabalhadores envolvidos só permaneçam na área de trabalho com material de segurança necessário.

3 METODOLOGIA

A Rede Alta é uma empresa de prestação de serviços e comércio de material elétrico, situada no município de Toledo-Paraná. Fundada em 17/03/2008. Conta com os setores Administrativo, de Obras, Manutenção Elétrica e Iluminação Pública. Possui uma área total de 860m², com área construída composta por duas salas de trabalho, uma com 17m² e a outra com 36m², uma área coberta destinada a guarda de caminhões e alguns materiais com 120m², uma cozinha com 12m², sendo que o restante da área fica ao ar livre e serve de estacionamento e depósito para matérias utilizados pela empresa (postes, transformadores, fiações etc.). Os setores da empresa e o quadro de colaboradores são: Administrativo: composto por 08 colaboradores assim distribuídos: 01 analista de RH, 01 financeiro, 02 projetistas, 01 engenheiro elétrico, 01 administrador, 01 auxiliar administrativo e 01 almoxarife. Nos setores de obras, manutenção elétrica e iluminação pública, o quadro é composto por 30 colaboradores, distribuídos entre 06 oficiais eletricitas, 01 meio oficial eletricitista, 20 eletricitas, 01 auxiliar de eletricitista e 02 encarregados de equipe.

A pesquisa de campo foi realizada com agendamento prévio e preparação necessária e os exames foram realizados nos dias seis e sete de janeiro de 2014, durante todo o dia. Os atendimentos foram em uma sala no interior da própria empresa, com 12m², iluminação artificial e temperatura ambiente. Para os atendimentos, foram feitas Fichas Clínicas Optométricas, sendo que todos os resultados e os dados completos dos colaboradores obtidos nos exames foram anotados nas mesmas. Após a realização dos atendimentos completos, que incluem anamnese, tomada de acuidade visual, avaliação motora, oftalmoscopia, biomicroscopia e exames refrativos, os dados foram colocados em tabelas e gráficos. Após a análise, os resultados foram apresentados à empresa, demonstrando a exposição dos riscos e sugestões para a melhoria. O procedimento da pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira foi visita à empresa e o acompanhamento dos colaboradores em sua rotina, no qual foram coletadas informações gerais para o mapeamento de risco geral da empresa, que foi registrado no mapa de risco.

Em todos os colaboradores o critério de inclusão foi ser funcionário da empresa, estar registrado na mesma e assinar o termo de livre e esclarecido (apêndice C). Com isso todos

ficaram conscientes que estavam participando de uma pesquisa acadêmica. Para realização dos exames durante todo o dia, os colaboradores vieram até a sala preparada para atendê-los, nesta sala continha uma lâmpada de fenda para avaliação externa, uma caixa de prova para realizar a refração, bem como 73 testes de flexibilidade e facilidade, testes para reservas fusionais (com caixa de prisma) e, por último, testes de visão cromática com Fransworth de 28 cores.

4 RESULTADOS

Foram analisados todos os setores da empresa, assim como as instalações, e o que se pode observar pela estrutura externa é que ela é de certa forma organizada e preocupa-se com o conforto dos seus colaboradores.

Os caminhões são sempre revisados, limpos diariamente, oferecem conforto total para os colaboradores serem levados aos locais de instalações das redes de energia elétrica.

O ambiente de trabalho, de maneira geral, mostra-se com níveis baixos de ruídos, devido à permanência no local só do pessoal dos escritórios. A iluminação e ventilação são consideradas adequadas, sem sobrecarga térmica, já que conta com grandes janelas e portas, ambas ficam abertas todo o tempo.

Ruídos: Os carros e caminhões que circulam pelo interior da empresa produzem ruídos ao serem ligados e ao movimentarem-se, bem como nos locais das obras, ao descarregar os equipamentos e postes.

Vibrações: são de pequena intensidade.

Calor e frio: empresa é bem ventilada, possui ar condicionado nas salas, mantendo a temperatura bem controlada para os trabalhadores internos. Em relação aos colaboradores externos, que estão expostos aos fatores climáticos, como o calor e o frio, podem ocorrer problemas como insolação, ocorrência de hiperplasia a nível ocular, problemas respiratórios, entre outros. No entanto, percebe-se que, em dias de calor, os colaboradores utilizam uniformes que são agradáveis e, durante o inverno, a adição de agasalho particular contribui para o conforto e a proteção do trabalhador.

Riscos químicos: não foi encontrada a presença de agentes químicos.

Riscos biológicos: foram encontrados vários riscos e mais uma vez nos trabalhadores externos, que desempenham suas funções principalmente em áreas rurais e podem sofrer com insetos, fezes de animais contaminadas, animais peçonhentos, como cobras, aranhas, etc.

Riscos ergonômicos: trabalhadores internos são os mais prejudicados neste tipo de risco, com a utilização de móveis e equipamentos com tamanhos e posições incorretos ou postura inadequada em cadeiras. Os 85 trabalhadores externos também estão expostos quando descarregam e carregam caminhões ou apresentam postura inadequada ao descer e subir nos veículos, além de peso em excesso.

Riscos de acidentes: foi identificada a falta de proteção adequada para a utilização da máquina furadeira e da máquina de corte. A instalação elétrica apresenta alguns problemas, pois foram encontrados na empresa vários equipamentos ligados em uma única tomada, além de fios pendurados e com emenda inapropriada.

Símbolo das cores No mapa de risco, os riscos são representados e indicados por quadrados coloridos de três tamanhos diferentes.		Risco Mecânico Elevado		
		Risco Mecânico Médio		
		Risco Mecânico Leve		
	Risco Físico Elevado			
	Risco Físico Médio			
	Risco Físico Leve			

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Depois das visitas à empresa Rede Alta, da Cidade de Toledo, Paraná, onde foram realizados os exames optométricos e coletados os dados através da pesquisa, constatou-se as seguintes informações:

Distribuição dos trabalhadores por gênero: se verifica que 95 % dos trabalhadores são homens e só 5 % mulheres, percentual que justifica-se pelo fato dos serviços geralmente serem braçais, exigindo uso da força física.

Distribuição dos trabalhadores por idade: se percebe um quadro de colaboradores jovens, 68% se encontram na faixa etária entre 19 a 39 anos. 32% dos colaboradores estão na faixa acima de 40 anos, faixa que pode apresentar um nível maior de problemas visuais relacionados à idade, como a presbiopia que ocorre por volta dos 40 anos. Pessoas próximas dos 60 anos estariam na faixa de risco de doenças como Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), catarata e glaucoma, sendo na empresa 1 pessoa nesta faixa etária.

Distribuição por nível de escolaridade: o nível de escolaridade dos colaboradores da empresa vai desde pessoas com o primeiro grau incompleto até especialização. O nível de escolaridade pode apontar para a necessidade de gerar estratégias diferenciadas na hora da

educação em prevenção, por exemplo, ao implantar uso dos óculos do EPI para a proteção contra agentes externos.

Distribuição de cargos: verificou-se que 76% dos colaboradores atuam diretamente com a eletricidade e em setores externos, ficando estes mais expostos a riscos de choques elétricos e exposição ao sol, fatores que podem causar pterígios, os demais, 24%, atuam em outros setores.

Distribuição por posto de trabalho em relação ao ambiente externo e interno: 18% dos colaboradores realizam seu trabalho na área interna da empresa e estão mais propícios a riscos ergonômicos, pois passam muito tempo realizando suas tarefas sentados. Contudo, demonstra que a maioria dos colaboradores, 77%, está na área externa da empresa, ficando expostos a riscos mecânicos, ergonômicos, biológicos e químicos.

Distribuição por tipo de iluminação: 84% dos colaboradores realizam seu trabalho em ambientes com radiação UV, que podem causar hiperplasias conjuntivais e cataratas. Já os colaboradores internos, que somam 16%, estão mais expostos a luz de lâmpadas fluorescentes, que se bem podem satisfazer as necessidades de iluminação, também podem causar reflexos sobre as superfícies de trabalho interferindo no conforto visual.

Distribuição dos colaboradores quanto ao uso de óculos antes e depois da avaliação: aponta que 74% antes da intervenção não utilizam óculos corretivos e só 26% faziam. Logo depois da avaliação optométrica dentro da saúde ocupacional se mostrou que 21% da população corrigida tinham problemas com a graduação de seus óculos e se descobriam 30% a mais de novos usuários que não tinham sido diagnosticados ou que ainda com o diagnóstico não usavam correção este valor, e considerado alto devido as funções e sintomatologias achadas.

Distribuição quanto aos principais sintomas visuais: 74% dos colaboradores apresentam sintomas visuais como a visão borrada de longe, visão borrada de perto e cansaço visual, todos estes na mesma proporção, enquanto só com 26% não apresentam nenhum tipo de alteração.

Distribuição das manifestações oculares: a maioria dos colaboradores, 80%, apresenta ou refere-se a algum sintoma ou sinal ocular, ou seja, sintoma que faz referência a alterações dos tecidos, ou seja que só 2 de cada 10 trabalhadores não apresentam nenhuma alteração associada a saúde do globo ocular.

Distribuição dos defeitos refrativos: 73% dos trabalhadores que apresentaram defeitos visuais, 59% são astigmatas e 41% são hipermetropes, isto justifica alguns dos sintomas visuais e oculares.

Distribuição da amplitude de acomodação: a maioria dos colaboradores, tem sua amplitude de acomodação (segundo Donders) dentro padrões normais para a idade, isto demonstra que a relação laboral não afeta diretamente esta função visual, o restante 13% dos colaboradores que têm sua amplitude de acomodação reduzida, podem apresentar por alterações acomodativas funcionais relacionada a excesso de leitura ou ao início da presbiopia. Em apenas 3 % não foi possível realizar os testes por problemas de opacificação na córnea e lente intra ocular (LIO).

Distribuição do Método Estimativo Monocular (MEM): 24% dos trabalhadores que apresentaram o apresentam o MEM (método estimativo monocular) alterado, podem responder como efetivamente se confirmou que correspondiam aos casos mal corrigidos ou sem corrigir e se apresentavam antes do programa de saúde visual ocupacional cabe anotar que seria relevante uma nova avaliação de teste após sua nova correção.

Distribuição da flexibilidade monocular: 70%, apresentou problemas com a flexibilidade, 29% falharam com as lentes negativas e 8% apresentaram falhas com as duas lentes, podendo estes apresentar problemas acomodativos relacionados à uma falta de

flexibilização do sistema. Contudo, na facilidade monocular e nos testes realizados binocularmente todos estavam dentro dos padrões normais.

Distribuição dos colaboradores que apresentaram problemas da visão cromática: entre os colaboradores que apresentaram problemas, 17% do total de trabalhadores, que 93% reportaram alterações na saturação das cores ao teste Farnsworth.

Distribuição dos achados em biomicroscopia: 66% dos olhos que apresentam achados do segmento anterior ou que evidencia 34% de patologias sendo as mais as mais recorrentes as apresentadas na conjuntiva e na pálpebra, que somam quase 90% dos problemas e que podem estar relacionados com o trabalho externo.

Distribuição sobre o uso de EPI: 95%, faz o uso do EPI de acordo às normas de segurança deste segmento e que 97% sabem que existe a fiscalização por conta da empresa quanto ao uso do mesmo. 92% sabem que há troca regular dos equipamentos, ou seja, a empresa zela pela segurança e conforto dos colaboradores.

Distribuição quanto à prevenção a acidente de trabalho: a empresa se preocupa com a preparação dos colaboradores contra acidentes de trabalho, pois os colaboradores recebem treinamento periódico, sendo que, destes, sabem sobre a prevenção a acidentes, participam de palestras e sabem que as mesmas são obrigatórias.

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

É claro que, na atividade básica da empresa, o principal risco é o choque elétrico, que pode ocasionar lesões oculares. Neste sentido, após análise da empresa Rede Alta, localizada na cidade de Toledo-Paraná, foi possível verificar que a mesma se preocupa de uma forma geral com o bem-estar dos colaboradores, principalmente no que se refere à prevenção dos acidentes de trabalho, já que adotam modelos preventivos e normatização proveniente da COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica).

Ao acompanhar o trabalho nas obras de instalações dos postes de transmissão elétrica, verificou-se que seguem à risca o *checklist* (padrão COPEL, em anexo), dentro deste padrão da COPEL a exigência do uso de óculos de sol, luvas, roupa, botas os quais são protocolo pertinente para executar um trabalho sem qualquer risco. Um dos problemas que diretamente pode afetar os olhos é o risco de trauma na cabeça, já que a mesma está mais vulnerável a ferimentos, por isso o uso de capacetes. Outro aspecto observado na parte ergonômica, é que podem ocorrer lesões na coluna cervical dos funcionários, pois foi constatado que eles carregam peso durante a retirada dos materiais dos caminhões.

Ao fazer a investigação quanto à saúde visual e ocular, foram observadas situações desfavoráveis, que podem ser melhoradas por meio de algumas medidas preventivas, tais como orientação a respeito da forma adequada do uso dos óculos de proteção, os quais além de precisar de uma proteção UV, no ambiente de externo da empresa os quais além de precisar de proteção contra os raios UV, poderia ser alternados com lentes fotossensíveis de forma que possam ser usados de acordo com as necessidades específicas do horário e localização do trabalho.

Como a maior parte dos colaboradores passa grande parte da jornada de trabalho em ambientes externos, sendo responsáveis pela instalação da rede elétrica, bem como a manutenção das mesmas, 84% deles ficam expostos a luz solar, que contém um alto volume de radiação (UV), justificando os achados na conjuntiva. Deste ponto de vista ocular e mediante as observações, pode-se notar um número significativo de alterações no segmento anterior, principalmente em se tratando de conjuntiva, apresentando hiperplasia, hiperemia e engrossamento de vasos. Os espaços abertos são de índole agrícola e os deixam expostos a atividades biológicas, inclusive agrotóxica, que podem desenvolver conjuntivites, com

sintomas de lacrimejamento, ardência e olhos vermelhos, onde tudo pode ser amenizado com o uso dos óculos de segurança ou aqueles alternos foto sensíveis. A equipe que atua na área administrativa e desenvolve suas atividades internamente passa longo tempo realizando seu trabalho em frente aos monitores, podendo, desta forma, apresentar a Síndrome de Tokomoshu, já que esta tarefa demanda um grande esforço muscular dos olhos, pescoço e costas, como também o uso pleno da concentração, o que pode influenciar numa maior percepção dos sintomas visuais, caracterizados nesta pesquisa por sintomas como a cefaleia e cansaço visual, principalmente ao final do dia, para contornar esta problemática se devem instaurar rotinas certas de higiene visual assim com de exercícios de alongamento que sejam monitorizados periodicamente a cada 40 minutos durante a jornada, hoje existem sistemas que lembram de estes períodos de rotina que na abarcam mais de 2 minutos do trabalho e que são anunciados direto na tela do usuário.

O ato de piscar fica restrito pela atenção requerida ao monitor, ocasionando uma lubrificação deficiente dos olhos por falta de hidratação das mucosas palpebrais, sendo assim o período que trabalhador fica na frente do computador o número de piscadas não são suficientes, visto que a atenção sobre a tela é constante e total, ocasionando uma má lubrificação por falta de umidade e de hidratação das mucosas palpebrais e conjuntivais e apesar de não mensurar através do Teste de Schirmer e BUT, isso foram sintomas mencionados pelos colaboradores, por essa razão chegou se a essa conclusão. 108 Conclusão: Lesões oculares ocasionadas pelo choque elétrico, além das queimaduras oculares também a catarata traumática, e que a problemática presente em 24% do total de trabalhadores, que também estão mais expostos a riscos ergonômicos, fato que coincide com achado relacionado à mobília, sendo que algumas não estão adequadas aos trabalhadores, assim como a verificação da posição dos computadores, que poderia ser melhorada em prol de uma melhor higiene visual.

Do universo da empresa, 70% dos funcionários apresentaram algum tipo de problema relacionado com a acomodação, suspeitando-se que possa estar relacionado com o tipo de exercício das atividades no escritório profissional. Na pesquisa foi possível perceber que 26% dos colaboradores necessitavam de óculos, entre estes, 30% não sabiam que precisavam de correção e se tornaram novos usuários. Dos usuários de óculos, 70% não estavam com a correção condizente com o defeito refrativo, o que demonstra a importância da aplicação de um programa de saúde visual na empresa, pois mesmo os que são usuários podem não estar bem corrigidos, colocando em risco o seu desempenho laboral. Entre estes usuários, foram encontrados 59% de astigmatas e 41% de hipermetropes, como justificam os sintomas visuais e oculares que se apresentaram, sendo 21% com cansaço visual, 21% de visão borrada para longe e 21% de visão borrada para perto, além da preocupação com a presbiopia (perda da capacidade de acomodação para visão de perto), normal para quem se encontra na faixa etária acima dos 40 anos, no caso, 32%. Vale ressaltar que neste grupo não foi encontrado nenhum míope. No cover teste, assim como na amplitude de acomodação, a maioria dos examinados estava dentro de um padrão de normalidade, contudo, ao correlacionar os dados encontrados com os testes aplicados, a maioria dos colaboradores, tanto internos quanto externos, apresentou maiores problemas quanto à acomodação, apresentando quadros de insuficiência e excesso acomodativo, bem como a acomodação mal sustentada. Estas conclusões, em conjunto com problemas refrativos mal corrigidos ou não corrigidos, somadas à postura dos riscos aos quais são expostos os trabalhadores, justificam a maioria dos sintomas existente.

Sendo assim, fica claro que a existência de uma valoração optométrica ocupacional, periódica poderia ajudar a melhorar todos estes achados que de um ou outro modo atingem a mais do 70 % dos colaboradores da empresa Rede Alta, a simples toma de decisão de uma melhor correção visual e uma mudança nos hábitos viso-oculares pode sim melhorar um programa de saúde ocupacional que já e tenha em conta como de amplia abrangência no que a riscos em esta indústria respeita. Uma vez mais se demonstra que a optometria inserida nos

programas de medicina do trabalho dos diferentes programas de saúde ocupacional, consegue adicionar soluções e modificar paradigmas, ao tempo que apresenta soluções em prol dos trabalhadores Brasileiros e talvez ao Brasil inteiro.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, G. M. **Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional OHSÁ**. Rio de Janeiro: Livraria Virtual, 2013. Disponível em: <http://books.google.com.br/>. Acesso em: 15 mar. 2018.

ARAÚJO; G. M. **Normas regulamentadoras comentadas: legislação de segurança e saúde no trabalho**. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora virtual, 2014. v. 2. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=vaUwi3BLLboC&pg=PA200&dq=defini%C3%A7%C3%A3o+de+riscos+fisicos&hl=ptBR&sa=X&ei=uSxmU5bnNfHisATSq4CABA&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20riscos%20fisicos&f=false>. Acesso em: 16 mar. 2014.

BARBOSA, I. A. J.; HERNÁNDEZ; C. S. ZAPATA, D. C. F. **Sistema de gestion de calidad en salud ocupacional visual: implementacion de proteccion visual en una empresa de carpinteria**, 2004. Disponível em: <http://cienciasdelasalud.lasalle.edu.com>. Acesso em: 10 mar. 2014.

BARBANO, P. R.; BARBOSA, R. P. **Segurança do trabalho: guia prático e didático**. São Paulo: Erica, 2012.

BAWA, J. **Computador e saúde: manual do usuário problema, prevenção e cura**. São Paulo: Summus, 1997.

BEZERRA, A. **Optometria no Brasil**. Salvador: Gráfica e Editora, 2011.

BLANDÓN, M. A. M.; MERCHÁN; M.E. P. **Salud Ocupacional**. Universidade de Caldas: centro editorial, 2004. Disponível em <http://books.google.com.co/books>. Acesso em: 15 abr. 2014.

BORTOLOZO, A. **Qualidade de vida no trabalho: os fatores que melhoram a qualidade de vida no trabalho**. Centro Universitário Filadélfia – UniFil. <http://www.oftalmo.com/studium/studium1998/stud98-1/98a12.htm>. Acesso em: 05 mar. 2014.

CIPA. **Comissão interna de prevenção a acidentes: uma nova abordagem**. Ed 16. São Paulo: Senac, 1999. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=sR5YBYOp2ZkC&pg=PA133&dq=problemas+oculares+por+exposi%C3%A7%C3%A3o+a+altas+press%C3%B5es+atmosfericas&hl=ptBR&sa=X&ei=h4xmU8LPO8nQsQTM1YH4CA&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=problemas%20oculares%20por%20exposi%C3%A7%C3%A3o%20a%20altas%20press%C3%B5es%20atmosfericas&f=false>. Acesso em: 05 mar. 2014.

COSTA, H. J.; **Manual de Acidente do Trabalho**. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2009.

CURIA, L. R.; CÉSPEDES, L.; NICOLETTI, J. **Segurança e medicina do trabalho**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

CUADRADO, Y. S. **Salud laboral**. Espanha: Ieaspropia, 2003.

CUNHA, J.; KREBS, L.S.; BARROS, E. **Vacina e imunoglobulina**. Porto Alegre: Artmed, 2009. DORION, T. Manual de exame de fundo de olho. São Paulo: Manole, 2002. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=L1UMJvSeOWkC&pg=PA167&dq=problemas+oculares+por+exposi%C3%A7%C3%A3o+a+altas+press%C3%B5es+atmosfericas&hl=ptBR&sa=X&ei=h4xmU8LPO8nQsQTM1YH4CA&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=problemas%20oculares%20por%20exposi%C3%A7%C3%A3o%20a%20altas%20press%C3%B5es%20atmosfericas&f=false>. Acesso em: 06 abr. 2014.

FONSECA, M. G. Promoção da saúde: Ergonomia e a relação com os fatores de risco em saúde ocupacional. **Revista Cubana de Enfermagem**, Habana, v. 22, n.4, 2006. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php>. Acesso em: 05 mar. 2014.

GARCIA, G. F. B. **Acidentes do trabalho**: doenças ocupacionais e nexos técnico epidemiológico. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

GOMEZ, C. M.; LACAZ; F. A. C. **Saúde do trabalhador**: novas-velhas questões. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2009. Disponível em: <http://www.conecsat.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2014.

GOMES, J. J. **Prevenção e controle de risco em máquinas, equipamentos e instalações – Elétrica**. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012.

GUIMARÃES, L.A.M.; GRUBITS; S. **Série saúde mental do trabalho**. São Paulo, 2004. v. 2. Disponível em: http://books.google.com.br/books?id=exzMmPNylQC&pg=PA157&dq=riscos+biologicos+em+saude+ocupacional&hl=ptBR&sa=X&ei=KtVmU_K9MLXJsQThyYHoAQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=riscos%20biologicos%20em%20saude%20ocupacional&f=false IBEROAMERICAN. **Jornal Industrial Engenharia**, Florianópolis, v. 4, n. 8, p. 48- 68, 2012.

JUAN, V. S.; ABAD, C. L.; CASTILHO, J. M. B. **Superfícies oculares**: papel oficial da sociedade espanhola de oftalmologia. Espanha: Industria grafica Mae, 2004. Cap. 12. Disponível em: http://www.niknak.es/oftalmoseo/sites/default/files/documentacion/cap_12_superfici_e_ocular_y_pantallas_de_visualizacion.pdf. Acesso em: 21 abr. 2014.

LEBRÃO, M. L. **Estudos de Morbidade**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1997. Disponível em: <http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 15 abr. 2014.

LEITE, F.; MANSINI, G.; REIS, A. **Promoção de saúde nas empresas**: casos de sucesso. São Paulo: IEISS (instituto de estudos de saúde suplementar). Disponível em: <http://www.ieess.org.br/promosaudecasosuccessoieess.pdf> 115. Acesso em: 13 abr. 2014.

LIMA, M. M. R.; DANTAS; R. A.; PAGLIUCA; L. M. F. **Programa de controle médico de saúde ocupacional em companhias elétricas brasileiras**. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/13422>. Acesso em: 02 abr. 2014;

MAURO, M. Y. C.; DRUMONDMUZI, C.; GUIMARÃES, R. M.; MAURO, C. C. C.; **Riscos ocupacionais em saúde**, 2004. Disponível em: <http://portal.faculdadedeilheus.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2014

MATTOS, A. O., *et al.* **Higiene e Segurança do trabalho**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

MAGALHÃES; A. A. **Daltonismo, Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo**. Disponível em: <http://www.ofthalmologia-pediatria.eu/pagina,120,159.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2014.

MORAES; G.; Normas regulamentadoras comentadas e ilustradas. **Legislação de segurança e saúde no trabalho**, v. 8, n. 3, 2010. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=LmUUTbhlQIC&pg=PA461&dq=ocupacional+a+defini%C3%A7%C3%A3o+de+risco+fisico&hl=pt-BR&sa=X&ei=MSpoU-OCO6msQSd5oK4CQ&ved=0CCwQ6AEwATgK#v=onepage&q=ocupacional%20a%20defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20risco%20fisico&f=false>. Acesso em: 02 abr. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. **Cadernos de Atenção Básica: Programa Saúde da Família**. Caderno 5, Brasília, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde: doenças relacionadas ao trabalho Série A. Normas e Manuais Técnicos**. Brasília, 2001a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2001b.

MELO JÚNIOR, A. S. *et al.* **Higiene E Segurança Do Trabalho**. 2011. Disponível em: <http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 02 abr. 2014.

MORA, J. **Dicionário de filosofia**. 2004. Disponível em: <http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 02 abr. 2014.

MORAES, G., **Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho**. 10a Edição, Volume 1 . 2013 disponível em: http://books.google.com.br/books?id=_Mo9pnYcLxYC&pg=PA262&dq=EPI+para+olhos&hl=ptBR&sa=X&ei=mtS5U9jZE5SpsQTc5IHwAw&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onepage&q=EPI%20para%20olhos&f=false. Acesso em: 25 abr. 2014.

NETO, F. F. J.; CAVALCANTE, J. Q. P. **Direito do Trabalho**. 6. ed.. São Paulo: Atlas. São Paulo, 2012.

NORMANS, J. C. O trabalho e a ergonomia. **Medicina Legal da Costa Rica**, v. 13. Disponível em: <http://www.scielo.sa.cr/scielo>. Acesso em: 02 abr. 2014.

NOGUEIRA, D.P. Incorporação da saúde ocupacional à rede primária de saúde; **Rev. Saúde pública**, São Paulo. 1984

OGAYAR, R. J. T. **Sistema integrado de procedimentos e segurança para trabalhadores em meia e baixa tensão**. Universidade politécnica de valência, 2012. Disponível em: <http://riunet.upv.es/handle/10251/15332>. Acesso em: 02 abr. 2014.

OSHA. **Eletric power generation, transmission and distribution standard**. Disponível em: https://www.osha.gov/dsg/power_generation/index.html Pesquisado em: 30 mar. 2014.

PAIS, A. M. G. **Condições de Iluminação em Ambiente de Escritório**: influência no conforto visual. Dissertação (Mestrado em Ergonomia) - Mestre em Ergonomia na Segurança no Trabalho da Universidade Técnica de Lisboa, 2011. Disponível em: <http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/471/3/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestrado%20FMH%202011%20Aida%20Pais.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2014.

PÉREZ, S. R. F., *et al.* Causas más frecuentes de consulta oftalmológica. **Medisan, Santiago de Cuba**, v.13, n. 3, 2009. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192009000300010&script=sci_arttext. Acesso em: 02 abr. 2014.

RIBEIRO, E. J. G.; SHIMIZU, H. E. Acidentes de trabalho com trabalhadores de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 60, n. 5, pp. 535-40, 2007. Disponível em: [htStp://www.dgs.pt/ms/10/default.aspx?](http://www.dgs.pt/ms/10/default.aspx?) Acesso em: 02 abr. 2014.

RIOS, M. F. **Análisis e descriptivo do posto de trabalho**. Espanha: Dias de Santos, 1995. Disponível em: <http://books.google.com/books>. Acesso em: 02 abr. 2014.

RUBIO, J. P. Q. **Desenho de programa de saúde ocupacional visual de uma empresa marroquina em seus departamento de administração, produção e mecânicas de peças**, Bogota: Universidad de la salle Facultad de optometria, 2007.

SCHARTSMAN, S, *et al.* Aspectos pediátricos das intoxicações exógenas agudas no Município de São Paulo. **Rev. Paul. Pediatra**, v. 2, n. 7, p. 24-27. 1984.

SIBAJA, R, C. **Salud Y Seguridad en El Trabajo**. Disponível em: <http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 10 out. 2014.

SANCHEZ, B A. M. R. **Contribuição do estudo da historia da optometria na Espanha**. Espanha: Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid, 1993. Disponível em: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/D/1/D1001501.pdf> SOEIRO, N.S. Acesso em: 02 abr. 2014.

SOEIRO, N. S. **Vibrações e o corpo humano**: uma avaliação ocupacional. Disponível em: <https://www.docsity.com/pt/03-p01-vibracoes-e-o-corpo-humano-uma-avaliacao-ocupacional/589936/>. Acesso em: 22 abr. 2014.

SOUTO, D. F. **Saúde no Trabalho**: uma Revolução Em Andamento. 2. ed. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: http://books.google.com.br/books?id=c_zAcr_mZw4C&pg=PA301&dq=a+doen%C3%A7a+de+trabalho+e+considerado+como+acidente+de+trabalho&hl=ptBR&sa=X&ei=TxU4U6XVOYWnsASKpYCQDA&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=a%20doen%C3%A7a%20de%20trabalho%20e%20considerado%20como%20acidente%20de%20trabalho&f=false. Acesso em: 22 abr. 2014

SOUNIS, E. **Manual de higiene e medicina do trabalho**. 3. ed. 3. São Paulo: Icone, 1991. TABORDA, J. G.V.; ABDALLA, E.F.; CHALUB, M. **Psiquiatria forense**. 2. ed. 2012.

TEIXEIRA, L. **O que é ergonomia**. 2010. Disponível em:
<http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/07/o-que-ergonomia.pdf>.
Acesso em: 22 abr. 2014.

TOSTES, M. G. V. **Segurança do trabalho em unidades de alimentação e nutrição: treinamentos e dinâmicas**. 2003. 76 f. Monografia (Especialização em Qualidade de Alimentos) – Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2003.